

بسمه تعالی

Geocoding

استاد: سرکار خانم دکتر سیمین میروهابی

مزگان حیدری-810397112

دانشکده فنی دانشگاه تهران

پاییز-1400

Geocoding

ژئوکدینگ فرآیند تبدیل توصیف یک مکان - مانند یک جفت مختصات، یک آدرس یا نام یک مکان - به یک مکان روی سطح زمین است که می توان با وارد کردن یک توصیف مکان در یک زمان یا با ارائه بسیاری از آنها به طور همزمان در یک جدول، ژئوکد کرد. مکان های به دست آمده به عنوان ویژگی های جغرافیایی با ویژگی هایی که می توانند برای نقشه برداری یا تحلیل فضایی استفاده شوند، خروجی می شوند.

هم چنین می توان به سرعت انواع مختلفی از مکان ها را از طریق **geocoding** پیدا کرد. انواع مکان هایی که می توان جستجو کرد شامل نقاط دیدنی یا نام هایی از روزنامه ها است، مانند کوه ها، پل ها و فروشگاه ها. مختصات بر اساس طول و عرض جغرافیایی یا سایر سیستم های مرجع، مانند سیستم مرجع شبکه نظامی (MGRS) یا سیستم شبکه ملی ایالات متحده؛ و آدرس ها، که می توانند در سبک ها و قالب های مختلفی از جمله تقاطع خیابان ها، شماره خانه ها با نام خیابان ها و کدهای پستی باشند.

در این پروژه قصد داریم **geocoding** با نرم افزار **Arcmap** پیاده کنیم. در ابتدا دیتای مربوط به پروژه (**geodatabase**) را در **Arcmap** باز می کنیم.

سپس از **Toolbar** تنظیمات مربوط به **Geocoding** را روشن می کنیم.

در ادامه یک آدرس را که در قرار دارد را در Arcmap می خوانیم:

مشاهده می شود که نرم افزار نمی تواند آدرس را پیدا کند بنابراین لازم است که یک Address Locator بسازیم.

سپس Address Locator را می خواهیم بسازیم. باید توجه داشته باشیم برای Address Locator حالت وجود دارد:

- 1- از قسمت Catalog ، Address Locator را می سازیم.
- 2- از قسمت Arctoolbar ، Address Locator را می سازیم.
- 3- با استفاده از Model Builder ، Address Locator را می سازیم. که برای این حالت از قسمت Arctoolbar ، Create Address Locator را وارد قسمت مدلسازی می کنیم.

1-Dual Address Locator

سپس در تنظیمات مربوط به آن، Address Locator Style را Dual Ranges انتخاب و برای Street، Reference Data را انتخاب می کنیم هم چنین مسیر خروجی را نیز مشخص می کنیم:

با ساخت Address Locator با مشخصات بالا، Dual ساخته شده و اگر در قسمت Address Locator Manager، Dual را انتخاب و سپس آدرس را سرچ کنیم، مشاهده می شود که آن آدرس پیدا خواهد شد که با زدن Add Point میتوان آن را یک نقطه در نظر گرفت:

باید توجه داشته باشیم که در این Address Locator یعنی Dual حتما باید شماره پلاک وارد شود تا بتواند آن آدرس را پیدا کند در غیر این صورت نخواهد توانست آدرس را پیدا کند:

2- Street Address Locator

بنابراین باید دوباره یک Address Locator بسازیم با این تفاوت که فرمت آن روی Street Name باشد:

بنابراین یک Address Locator ساخته می شود که حتی بدون وارد کردن شماره پلاک نیز می تواند خیابان را پیدا کند (هم چنین اگر شماره پلاک وارد شود، باز همان محلی که خیابان مشخص شده را نشان خواهد داد).

3-Composite Address Locator

اکنون به دنبال یک Address Locator هستیم که اگر پلاک را وارد کردیم آدرس آن را پیدا کند و در صورت وارد کردن خیابان (بدون پلاک) بتواند خود خیابان را پیدا کند. بدین منظور یک Composite Address Locator می سازیم که ادغامی از Dual و Street باشد :

The image shows two screenshots from ArcGIS. The left screenshot is the 'Create Composite Address Locator' dialog box. It has a title bar 'Create Composite Address Locator' and a close button. Below the title bar is a yellow bar with the text 'Click error and warning icons for more information'. The main area is divided into several sections: 'Address Locators' (a dropdown menu), 'Participating Address Locators' (a table with columns 'Name' and 'DualN (2)', 'streetN (2)'), 'Field Map' (a tree view showing 'DualN.Street', 'streetN.Street', 'City', 'DualN.City', 'streetN.City', 'State', 'DualN.State', 'streetN.State', 'ZIP', 'DualN.ZIP', 'streetN.ZIP'), and 'Selection Criteria (optional)'. At the bottom are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', '<< Hide Help', and 'Tool Help'. The right screenshot is the 'Address Locator Manager' window. It has a title bar 'Address Locator Manager' and a close button. It contains a table with columns 'Name' and 'Description'. The table lists several address locators: 'ArcGIS World Geocoding Service', 'MGRS (Military Grid Reference S...', 'DualN', 'streetN', and 'composite'. The 'composite' row is selected. To the right of the table are buttons for 'Add...', 'Remove', 'Set Active', 'Options...', and 'Close'.

همانطور که مشاهده می شود هم با سرچ کردن شماره پارسل (پلاک) و هم با سرچ کردن نام خیابان به منطقه سرچ کرده می رسیم.

4-Geocode

اگر یکسری آدرس داشتیم که میخواستیم آنها را پیدا کنیم میتوان تک تک آدرس ها را جداگانه سرچ و پیدا کرد اما همیشه این راه جواب نخواهد داد زیرا ممکن است تعداد کاریر ها و آدرس ها مقدار زیادی باشد که عملا به صورت جداگانه سرچ کردن غیرممکن است و خواسته ما این است که نرم افزار به صورت یکپارچه تمامی آدرس ها را پیدا کند. بنابراین از دستور Geocode استفاده کنیم. هم چنین ما یک جدول به نام Customers داریم که در آن اطلاعاتی مانند نام مشتری، آدرس و کد پستی و شهر و ایالت و ... موجود است.

با انتخاب Geocode Addresses، ابتدا نوع Address Locator را مشخص می‌کنیم (Dual) را انتخاب می‌کنیم) و سپس بقیه مشخصات آن را تعیین می‌کنیم:

هم چنین می‌توان میزان حساسیت نرم افزار به آدرس‌ها را نیز تغییر داد. اکنون با کلیک کردن روی Ok می‌توانیم نتیجه زیر را مشاهده کرد:

این نتیجه بیان می‌کند که از ۵۰ آدرس موجود در جدول Customers، ۴۶ آدرس را به طور کامل پیدا کرده است و یک آدرس به صورت Tied پیدا شده یعنی دو آدرس با ارزش ۱۰۰٪ پیدا شده و نرم افزار نتوانسته بین آن دو انتخابی کند. هم چنین ۳ آدرس را به خاطر ناقص بودن اطلاعات نتوانسته پیدا کند و هیچ گزینه‌ای برای جایگزینی آن موجود نبوده است.

اکنون برای اصلاح آن روی گزینه Rematch زده و Tied را انتخاب می نمایم:

و برای اصلاح این نقاط که ارزش ۱۰۰ دارند به دانش کارتوگراف بستگی دارد که بدانند این آدرس در کدام محل دقیق وجود دارد (مثلا آدرس مذکور در یک تقاطع موجود است). که برای اصلاح آن دو راه وجود دارد که یا روی Match زده و یا روی Pick Address from Map کلیک کرده و سپس روی نقطه مورد نظر کلیک راست کرده و سپس Pick Address زده و Status آن از T به M تغییر پیدا خواهد کرد:

اکنون به سراغ نقاط Unmatch می رویم:

Interactive Rematch - Geocoding_Result *

Show results: **Unmatched Addresses** Manage result sets... Refresh Rematch Automatically

FID	Shape	Status	Score	Match_type
1	Point	U	0	A
36	Point	U	0	A
43	Point	U	0	A

Matched: 47 (94%)
Tied: 0 (0%)
Unmatched: 3 (6%)

Address: Street or Intersection: 101 BAKER ST NW, City or Placename: ATLANTA, State: , ZIP Code:

4 Candidates

Score	Side	Match_addr	Addr_type	AddNum
100	R	101 Baker St NW, Atlanta, GA, ...	StreetAd...	101
100	R	101 Baker St NW, Atlanta, GA, ...	StreetAd...	101
92.43	R	101 Baker St NE, Atlanta, GA, 3...	StreetAd...	101
79	L	102 Baker St NW, Atlanta, GA, ...	StreetAd...	102

Candidate details:

Addr_type	StreetAddress:
AddNum	101
AddNumFrom	101
AddNumTo	191
StPreDir	
StPreType	
StName	Baker
StType	St
StDir	NW

Geocoding Options... Zoom to Candidates Pick Address from Map Search Match Unmatch Save Edits Close

همانطور که مشاهده می شود فیلد مربوط به شهر و ایالت و کدپستی خالی می باشد یعنی اطلاعاتی از آن در دست نبوده است. برای حل این مشکل از قبل می دانیم که این اطلاعات مربوط به منطقه Atlanta می باشد بنابراین در فیلد مربوطه نام آن را وارد کرده و سپس مشاهده می شود که چند گزینه کاندید را نمایش می دهد. هم چنین اگر اطلاعات بیشتری از آن داشته باشیم (مثل کد پستی) با وارد کردن در فیلد مربوطه مشاهده می شود گزینه های کاندید کمتر شده و میتوان آن را نیز با کلیک بر Match تنظیم کرد:

Interactive Rematch - Geocoding_Result *

Show results: **Unmatched Addresses** Manage result sets... Refresh Rematch Automatically

FID	Shape	Status	Score	Match_type
1	Point	U	0	A
36	Point	U	0	A
43	Point	U	0	A

Matched: 47 (94%)
Tied: 0 (0%)
Unmatched: 3 (6%)

Address: Street or Intersection: 101 BAKER ST NW, City or Placename: ATLANTA, State: , ZIP Code: 30313

1 Candidate

Score	Side	Match_addr	Addr_type	AddNum
100	R	101 Baker St NW, Atlanta, GA, ...	StreetAd...	101

Candidate details:

Addr_type	StreetAddress:
AddNum	101
AddNumFrom	101
AddNumTo	191
StPreDir	
StPreType	
StName	Baker
StType	St
StDir	NW

در ادامه برای دیگر نقاط Unmatch، اگر نام منطقه Atlanta را وارد کنیم، هیچ گزینه‌ی کاندید را نمایش نمی‌دهد. اکنون به سراغ جدول داده‌ها رفته و سرچ می‌کنیم که آیا اطلاعات آن نقطه (مثل خیابان) وجود دارد یا خیر. در صورت مطابقت اطلاعات، مشکل رفع خواهد شد. اما اگر همه اطلاعات مطابقت داشت ولی پلاک وارد شده با جدول‌ها اطلاعات یکسان نبود، باید چک شود که آیا پلاک و آترد شده در رنج پلاک‌های موجود در خیابان داخل جدول، هست یا خیر. که در این پروژه مشاهده می‌شود که در رنج قرار ندارد بنابراین اشتباهی در وارد کردن اطلاعات رخ داده است و با اصلاح اطلاعات (مثلاً با تماس بر اساس شماره موجود در جدول اطلاعات از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کرد)، اشکال موجود رفع خواهد شد.

OBJECTID	Shape	L_F_ADD	L_T_ADD	R_F_ADD	R_T_ADD	PREFIX	PRE_TYPE	NAME	TYPE	SUFFIX	ZIPL	ZIPR	CITYL	CITYR	STATE_ABBR	CFCC	JoinID	Shape_Le	
3107	Polyline	338	388	339	389			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A40		3107	0.0
3108	Polyline	390	444	391	445			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A40		3108	0.0
3109	Polyline	446	484	447	485			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A40		3109	0.0
3110	Polyline	486	498	487	499			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A40		3110	0.0
4376	Polyline	2	8	1	9			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4376	0.0
4377	Polyline	10	128	11	129			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4377	0.0
4378	Polyline	130	204	131	205			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4378	0.0
4379	Polyline	206	258	207	259			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4379	0.0
4380	Polyline	260	298	261	299			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4380	0.0
4381	Polyline	300	336	301	337			Beverly	Rd	NE	30309	30309	Atlanta	Atlanta	GA	A30		4381	0.0

و پس از اصلاح ۳ آدرس Unmatch، Status مربوط به ۳ آدرس به M تغییر خواهد کرد:

FID	Shape	Status	Score	Match_type
1	Point	M	100	M
36	Point	M	100	M
43	Point	M	100	PP

همانطور که در تصویر روبه رو مشاهده می شود تمامی آدرس ها Match شده اند:

پس از رفع مشکل آدرس ها، میتوان به تصویر محل ۵۰ مشتری رسید:

بر اساس تصویر بالا میتوان به این نتیجه رسید که پراکندگی مشتریان بیشتر در نواحی شمالی-جنوبی و مرکز هستند.

5-Reverse Geocode

در مرحله بعد یکسری نقاط روی داریم که هیچ آدرسی ندارند و هدف ما یافتن آنها روی نقشه است که دقیقاً عکس عمل Geocode کردن است. برای این منظور به سراغ Model Builder می رویم:

سپس لایه Reverse ساخته می شود و مشاهده می شود همان نقاطی هستند که در قبل تولید شده اند(به فاصله شعاعی ۱۰۰ متری از آنها):

6-Alternate-Alias Address Locator

باید توجه داشته باشیم بعضی از مکان ها، بسیار معروف هستند مانند برج میلاد، پارک آب و آتش و و کاربر برای این مکان ها آدرس را به طور کامل وارد نمی کند بلکه نام مستعار آن را سرچ می کند. که برای این پروژه یک جدول به نام place_aliases وجود دارد که مشخصات مربوط به آن مکان ها در جدول آمده است(مثل آدرس، ایالت و ...).

هم چنین یکسری مکان ها هستند که در نقشه یک نام دارند ولی در محاوره به اسم دیگری مشهور هستند. به طور مثال میتوان به خیابان کارگر شمالی که به امیرآباد معروف است، اشاره کرد. برای این منظور یک جدول به نام Alternate وجود دارد که در آن اسم خیابان های دو اسمی وجود دارد.(دو نام مربوط آن)

برای این منظور به سراغ Model Builder رفته و یک Address Locator می سازیم و برای داده مرجع، خیابان ها، Alias و Altname را وارد می کنیم:(که این Address Locator، هر دو نام مربوط به یک مکان را می شناسد).

Create Address Locator (3)

Address Locator Style: US Address - Dual Ranges

Reference Data:

Reference Data	Role
streets	Primary Table
place_aliases	Alias Table
altname	Alternate Name Table

Field Map:

Field Name	Alias Name
Alternate Name Table:Prefix Direction	altname:PRE_DIR
Alternate Name Table:Prefix Type	altname:PRE_TYPE
Alternate Name Table:Street Name	altname:ST_NAME
Alternate Name Table:Suffix Type	altname:ST_TYPE
Alternate Name Table:Suffix Direction	altname:SUF_DIR
*Alias Table:Alias	place_aliases:NAME
Alias Table:Street	place_aliases:Address
Alias Table:City	place_aliases:City
Alias Table:State	place_aliases:State
Alias Table:ZIP	place_aliases:ZIP

OK Cancel Apply << Hide Help Tool Help

```
graph LR; streets((streets (3))) --> CreateAddressLocator[Create Address Locator (3)]; place_aliases((place_aliases)) --> CreateAddressLocator; altname((altname)) --> CreateAddressLocator; CreateAddressLocator --> alias_altname((alias_altname))
```

Address Locator Manager

Name	Description	Buttons
ArcGIS World Geocoding Service		Add...
MGRS (Military Grid Reference S...	MGRS Coordinates	Remove
DualN	US Dual Range Addresses	Set Active
streetN	US Street Name	Options...
composite	Geocode addresses again	
*alias_altname	US Dual Range Addresses	

Close

7-Offset

هم چنین می توان در جهات مختلف یک مکان نیز آدرس را سرچ کرد مثلا شمال غرب موزه کودکان یا حتی میتوان یک فاصله از یک مکان را را سرچ کرد به عنوان مثال منطقه ای در فاصله ۱۰۰ متری جنوب شرق یک پارک. که به این عمل Offset گویند.(یعنی نسبت به یک نقطه مرجع در یک جهت خاصی یک نقطه را مشخص کنیم.)

8-Find

هم چنین در بخش Find موجود در نرم افزار ArcMap نیز ابتدا روی Locations کلیک کرده و سپس آدرس مورد نظر را وارد می کنیم و نرم افزار آن آدرس را پیدا خواهد کرد:

که در قسمت Find میتوان نوع Address Locator را تغییر داد و بر اساس آن آدرس مورد نظر را سرچ کنیم. هم چنین میتوان میزان حساسیت آدرس برای پیدا کردن آن را نیز تعیین نمود.